

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И С КРОВНОСТИ ПО ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЕ

*Базаров Мурат Ахмаджонович,
доктор ветеринарных наук, доцент..
Умирзаков Иззатилло Салохиддин ўгли,
Ассистент.*

*Ворисова Зулайхо Абдилходи кизи
Факультет Шелководства, студентка 2-курса Зооинженерия
Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии*

Аннотация. В статье обобщены результаты изучения показаний промеров тела у бычков в возрасте 12, 18 и 24 месяцев. Показания промеров тела у бычков в возрасте 12 месяцев, а также индексов телосложения показали на определенные различия между бычками изученных групп. Установлены значительные различия в промерах тела животных в зависимости от происхождения. Высота в холке у бычков была в среднем 107,3 см с колебаниями от 106,4 см у бычков с 31/32 кровности (IV группы) по голштинской породе до 107,7 см с 3/8 (II группа). Косая длина туловища (палкой) в среднем равнялась 116,8 см с колебаниями от 114,0 см у бычков черно-пестрого скота (I группа) до 119,5 см (II группа).

Annotation. The article summarizes the results of a study of body measurements in bulls aged 12, 18 and 24 months. Body measurements in bulls aged 12 months, as well as body composition indices, showed certain differences between the bulls of the studied groups. Significant differences in body measurements of animals depending on their origin have been established. The height at the withers of the bulls was on average 107.3 cm with fluctuations from 106.4 cm in bulls with 31/32 blood (group IV) of the Holstein breed to 107.7 cm with 3/8 (group II). The oblique length of the body (with a stick) averaged 116.8 cm with fluctuations from 114.0 cm in black-and-white bulls (group I) to 119.5 cm (group II).

Ключевые слова: крупного рогатого скота (КРС), скрещивания, черно-пестрой, голштинской, породой, генотипов, разведения.

Key words: cattle (cattle), crossing, black and white, Holstein, breed, genotypes, breeding.

Введение

Многими учеными установлено, что помесные бычки голштинской породы характеризовались более крупным телосложением, растянутостью, глубокогрудостью, выраженностью молочного типа (М.К. Айбашев 1993; Косилов В.И 2004, 2004; Кудашева А.В. 2013) говорят о скороспелости, повышенной жизнеспособности и хорошего мясного качества этой породы.

Методы и результаты исследование: Основным материалом исследований служили бычки черно-пестрой породы и помеси разного генотипа от их скрещивания с голштинским скотом.

В племенном фермерском хозяйстве «Бахтий имкон» Олтинкульского района Андижанской области на 48 новорожденных бычках, отобранных по принципу аналогов. Для проведения исследования было сформировано четыре группы бычков по 12 голов в каждой согласно схеме проведения опытов.

В I группу вошли бычки черно-пестрой породы, II группа с 3/8, III – группа 3/4 и IV группа с 31/32 – кровности по голштинской породе. Для всех групп животных созданы одинаковый режим содержания и условия кормления.

По общепринятым методикам зоотехнического анализа и их остатков определяли поедаемость кормов.

Рост, развитие и живую массу определяли сразу при постановке на опыт и далее ежемесячно. Среднесуточный, абсолютный и относительный приросты живой массы определяли по формуле С. Броди. Также, с целью получения всесторонней характеристики роста и развития животных, изучали показатели линейного роста и индексов телосложения, характеризующих экстерьер животного. У бычков брали 11 основных промеров (высота в холке и крестце, ширина в моклаках, груди, тазобедренное сочленение, седалищные бугры, обхват груди и обхват пясти, полу обхват зада, косая длина туловища и длина головы).

До сих пор черно-пестрой породы ее помесей с голштинской породой в условиях Ферганской долины, их телосложение в аспекте изучения формирования их мясности должным образом не изучено. В связи с этим, нами была принята попытка изучить особенности телосложения бычков разной кровности по голштинской породе в сравнении черно-пестрого скота (рис.1).

Рис.1. Промеры туловища у бычков в возрасте 12 месяцев,

По общепринятой методике в возрасте 12, 18 и 24 месяцев измеряли высоту в холке и крестце, глубину и ширину груди, косую длину туловища, ширину в моклаках и седалищных буграх, обхвата груди, и пясти, длину головы и полу обхвата зада.

По показателям промеров и индексов телосложения в возрасте 12 месяцев заметных различий между изучаемыми группами бычков не наблюдалось. Высота в холке в среднем равнялась в среднем 107,3 см с колебаниями от 106,4 см у бычков с 7/8 кровности (IV группы) по голштинской породы до 107,7 см у бычков 1/2 (II группы). Косая длина туловища (палкой) – в среднем 116,8 см с колебаниями от 114,0 см у бычков черно-пестрой породы (I группа) до 119,5 см (II группа).

Все показатели промеров телосложения с повышением доли крови до 3/4 у бычков голштинской породы почти повышались, а у бычков с 7/8 – кровности отдельные показатели снижались. Высота в холке на 1,2см; высота в крестце 0,9см; косая длина туловища 1,4см; обхват груди 4,5см; ширина в седалищных буграх 1,3; полу обхват зада 1,0 см у бычков с 3/4 - кровности было больше, чем у бычков с 7/8.

Промеры бычков черно-пестрого скота по некоторым показателям превосходили помесных аналогов голштинской породы по высоте в холке в среднем на 0,7см; высота в крестце 1,0; косой длине туловища 1,4. По широтным промерам между бычками существенных различий не наблюдается.

Промеры по абсолютному значению полностью не отражают экстерьер, так как каждый промер рассматривается отдельно, вне связи с другими, поэтому для полноты оценки экстерьера вычислены индексы телосложения. Бычки всех групп имели высокую величину индексов (рис.2).

Рис. 2. Индексы телосложения бычков, в возрасте 12 мес.

В возрасте 12 месяцев величины индексов у бычков сравниваемых групп несколько различались. Так, индекс сбитости соответственно на 2,7; 1,0 и 2,1%, широкозадости 3,7; 6,7 и 8,1 %, массивности 2,5; 3,2 и 1,0 % и мясности 2,2; 0,2 и 0,2 % у бычков III группы было больше по сравнению с I, II и IV группы.

Нами также были изучены промеры тела бычков в возрасте 18 и 24 месяцев. Все промеры животных, особенно ширина, длина туловища, глубина груди и обхват груди, с возрастом значительно увеличивались у животных всех подопытных групп (рис. 3).

Рис. 3. Промеры туловища бычков в возрасте 18 месяцев

По данным рис. 3, в 18-месячном возрасте у бычков в показателях промеров были незначительные различия. По высотным промерам бычки I группы, по сравнению с другими группами имели незначительное превосходство. По высоте в холке они превосходили бычков II, III и IV групп на 1,6 см или 1,4%, 2,1 см или 1,8% и 2,4 см или 2,1%. По высоте в крестце соответственно: 1,5 см (1,3%); 2,2 см (1,9 %) и 2,0 см (1,7 %). По косой длине туловища также была разница у бычков I группы. Они превосходили других групп на 0,8; 1,2 и 1,0 см. Длина головы у животных I группы на 2,4; 3,8 и 1,9 % больше, чем у особей других групп.

Промеры ширины и обхвата груди оказались больше у бычков IV группы. По промеру ширины груди они превосходили I, II и III групп на 3,9; 3,4 и 0,7 % и по ее обхвату на 1,0; 0,4 и 0,5 %.

В возрасте 24 месяцев у животных почти всех групп значения промеров идентичны, за исключением промера полуобхвата зада. Оно было больше у бычков IV группы, чем других на 2,2; 1,2 и 1,0 % (рис 4).

Рис 4. Промеры туловища бычков в возрасте 24 мес.

Наибольший прирост за период выращивания, доращивания и откорма у бычков наблюдался, по-видимому, с ростом осевого скелета. Так, у помесей голштинской породы от 12-месячного до 24-месячного возраста высота в холке увеличилась на 114,4 %, глубина груди 119,7%, ширина груди 141,0%, косая туловища 115,7% и обхват груди – на 125,9 %. У бычков черно-пестрой породы эти показатели составляли соответственно: 113,7; 120,9; 142,4; 114,6 и 126,4 %.

Наглядное представление о возрастном изменении телосложения и особенностях экстерьера животных, находящихся в заключительном откорме, дают индексы телосложения – соотношения анатомически связанных промеров.

Таблица 1.

Возрастные изменения индексов телосложения у бычков

Индексы	Г р у п п а							
	I		II		III		IV	
	18 мес.	24 мес.	18 мес.	24 мес.	18 мес.	24 мес.	18 мес.	24 мес.
Длиноногости	56,6	50,0	56,0	50,5	56,4	50,2	56,1	50,7
Растянутости	105,6	110,1	106,3	109,2	106,5	110,5	106,9	109,6
Грудной	59,8	70,6	61,3	72,9	63,8	70,8	62,9	72,8
Сбитости	120,8	127,5	121,5	128,9	121,7	126,6	122,1	128,5
Перерослости	101,0	103,9	102,4	103,7	102,3	103,8	101,8	103,8
Костистости	13,2	16,7	13,2	17,0	13,6	16,9	13,0	16,9
Широкозадости	56,6	50,5	59,4	50,6	58,5	50,3	55,8	50,4
Большеголовости	35,9	33,9	35,2	34,2	35,1	34,1	35,8	33,9
Массивности	41,0	49,1	43,9	50,6	47,0	50,1	42,4	49,5
Мясисности	70,5	73,9	70,3	74,5	71,4	74,7	72,0	75,4

По данному рисунку 5 с возрастом индексы пере рослости и грудной изменялись незначительно. Заметно уменьшилось значение индекса длинноности и значительно увеличились индексы растянутости, сбитости и мясисности. Происходит закономерное изменение пропорций телосложения, связанное с более интенсивным ростом осевого скелета и костей черепа и замедлением роста в длину трубчатых костей в постэмбриональный период.

Рис 5. Индексов телосложения бычков в разные возрастные периоды

Заклучение

Подобного заметного различия между подопытными животными с возрастом не отмечалось.

Помесные бычки II группы отличались по индексу широкозадости, III массивности и IV группа сбитости, мясистой и грудной.

Помеси голштинской породы и животные черно-пестрого скота в целом, - высокорослые с широкой грудной клеткой и хорошо развитой мускулатурой задней трети туловища и ничем не уступают мясным породам, выращенным в условиях республики.

Показания промеров тела у бычков в возрасте 12 месяцев, а также индексов телосложения показали на определенные различия между бычками изученных групп. Установлены значительные различия в промерах тела животных в зависимости от происхождения. Высота в холке у бычков была в среднем 107,3 см с колебаниями от 106,4 см у бычков с 31/32 кровности (IV группы) по голштинской породе до 107,7 см с 3/8 (II группа). Косая длина туловища (палкой) в среднем равнялась 116,8 см с колебаниями от 114,0 см у бычков черно-пестрого скота (I группа) до 119,5 см (II группа).

Литература

1. Айбашев М.К. Перспективы развития мясного скотоводства на Украине /М.К. Айбашев, Э.Н. Доротюк // Молочное и мясное скотоводство, 1993. № 11, с.13-17.
2. Косилов В.И Особенности роста и мясной продуктивности чистопородных и помесных бычков / В.И. Косилов, С.П. Юсупов, Мироненко // Молочное и мясное скотоводство 2004. №4. – с 4.
3. Косилов В.И. Создание помесных стад в мясном скотоводстве: / В.И. Косилов, С.И. Мироненко // Монография. М.: ООО ЦП «Васиздат» 2009. 304с.
4. Кудашева А.В. Эффективность промышленного скрещивания крупного рогатого скота в производстве говядины / А.В. Кудашева, В.И. Левахин, А.В. Харламов и др. // Вестник мясного скотоводства. 2013. №3(81). –С 43-50.
5. Базаров М., Умирзаков И., Махмудова К. СВЯЗЬ МЕЖДУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 695-704.
6. Базаров М. и др. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 938-943.

7. Базаров М. А. и др. СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ С ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 714-723.

8. Базаров М. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 1019-1023.

9. Собиров И. А., Базаров М. А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 120-124.

10. Djumanov S., Umirzakov I. ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЕТЫЙ МАСТИТА У ДОЕНИЕ КОРОВ //Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz). – 2023. – Т. 3. – №. 3.

11. O'G'Li S. A. F., O'G'Li U. I. S. BUZOQLAR PNEVMOENTERITI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 928-931.